

ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПИСЬМА ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ESP В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

С. Н. Анарбаева, А. Н. Наримбаева

студенты факультета языков и дошкольного образования

Ташкентского экономического и педагогического института, Узбекистан

В современном мире, где коммуникация играет ключевую роль, развитие навыков письма на английском языке является важной составляющей образования студентов высших учебных заведений, особенно в контексте изучения английского языка как ESP (English for Specific Purposes). Развитие навыков письма на английском языке является неотъемлемой частью обучения студентов в высших учебных заведениях, особенно при изучении английского языка. Для эффективного преподавания и развития этих навыков преподаватели часто используют творческие методы, которые стимулируют интерес и активность студентов.

Первым творческим способом является использование ролевых игр и симуляций. Студенты могут участвовать в различных сценариях, в которых необходимо писать письма, отвечать на письма или составлять деловую переписку в соответствии с определенными профессиональными ситуациями. Это помогает им применять языковые навыки на практике и осваивать особенности письменного общения в своей профессиональной сфере. В ходе таких упражнений студенты могут примерять роли профессионалов в своей области и составлять письма, резюме, бизнес-предложения и другие документы, соответствующие реальным ситуациям из их будущей профессиональной жизни. Это позволяет им не только применять языковые навыки на практике, но и развивать креативное мышление и уверенность в себе.

Вторым творческим методом является использование технологий. С помощью интерактивных онлайн-инструментов и программ студенты могут создавать блоги, электронные портфолио, вики-страницы и другие формы письменной работы, которые не только развивают навыки письма, но и способствуют самовыражению и обмену идеями. С помощью интерактивных онлайн-инструментов и приложений студенты могут создавать цифровые истории, блоги, электронные письма и другие тексты, что делает процесс обучения более увлекательным и интерактивным. Кроме того, использование

технологий позволяет студентам получить обратную связь от преподавателей и сверстников, что способствует их дальнейшему развитию.

Третий творческий подход - использование творческих заданий и игр. Преподаватели могут предложить студентам написать письма от вымышленных персонажей, создать короткие истории или писать в стиле журналистской статьи. Эти задания мотивируют студентов к творческому мышлению и позволяют им расширить свой языковой арсенал. Преподаватели могут предложить студентам составлять короткие истории, писать письма на нестандартные темы или даже создавать собственные тексты в формате поэзии или прозы. Это помогает развить их фантазию, лексический запас и грамматические навыки.

В заключение, творческие методы играют важную роль в развитии навыков письма при преподавании английского языка как ESP в высших учебных заведениях. Они помогают студентам не только улучшить свои языковые навыки, но и развить креативное мышление и способности к самовыражению, что является ключевым в их будущей профессиональной деятельности. Они не только помогают студентам улучшить свои языковые навыки, но и способствуют их личностному росту и развитию в профессиональной сфере.

References / Литература

1. Ибрагимова Д.А., (2018). Teaching and learning strategies. Научно-теоретический электронный журнал «Вопросы науки и образования» РФ, зарубежные страны, №03 (15).
2. Ибрагимова Д.А., (2023). Communicative system – activity approach to teaching English. Образовательный Портал «Знанию» - РФ.
3. Ибрагимова Д.А., (2023). Model of formation of auditory competence of cadets. Scientific Journal “Scholar” (Vol.1, Issue19).
4. Ибрагимова Д.А., (2023). Teaching reading and writing to adult learners. Pedagogical and Psychological studies (Vol. 1 Issue-12).
5. Ибрагимова Д.А., (2023). Asosiy kompetensiyalar va tayanch malakalarning ta'lim jarayonidagi roli. Scientific Journal “ERUS” Vol.2 Special Issue-6. ISSN: 2181-3515. Impact Factor 5.5.
6. Ибрагимова Д.А., (2024). The issues and solutions in teaching English for specific purpose (ESP) to adult learners. American Journal of language, literacy and learning in STEM education (AJLLSE) Vol.2 No.1 ISSN:2993-2769. Impact Factor 6.5.